

La enseñanza situada como estrategia para el fortalecimiento de capacidades investigativas en la formación docente

Situated teaching as a strategy for strengthening research skills in teacher training

Recibido: 26/08/2025 - Aceptado: 22/11/2025

Segundo Ramos Díaz Luicho

<https://orcid.org/0000-0002-9805-4458>

SDIAZLU@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Resumen

El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de la enseñanza situada en el desarrollo de las capacidades investigativas, específicamente en el planteamiento del problema, la elaboración del marco teórico y del marco metodológico, en estudiantes de formación inicial docente de una escuela pedagógica en Celendín, Cajamarca, Perú. El estudio, desarrollado bajo un paradigma positivista con enfoque cuantitativo y un diseño preexperimental de comparación estática con un grupo intacto, contó con la participación de 63 estudiantes. El grupo experimental ($n = 34$, del programa de educación inicial) recibió una intervención basada en la enseñanza situada, mientras que el grupo control ($n = 29$, del programa de educación primaria) continuó con su instrucción regular. Se utilizó una escala valorativa de evaluación analítica del producto para medir las capacidades investigativas. Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney ($p = 0,000$) revelaron una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, lo que permitió concluir que la estrategia de enseñanza situada influyó positivamente en el desarrollo de las capacidades investigativas de los estudiantes.

Palabras clave: enseñanza situada, capacidades investigativas, formación docente

Abstract

The objective of this research was to determine the influence of situated teaching on the development of research skills, specifically in problem statement, theoretical framework, and methodological framework, in pre-service teacher education students at a pedagogical school in Celendín, Cajamarca, Peru. The study, conducted under a positivist paradigm with a quantitative approach and a pre-experimental static-group comparison design, involved 63 students. The experimental group ($n=34$, from the initial education program) received an intervention based on situated teaching, while the control group ($n=29$, from the primary education program) continued with their regular instruction. An analytical product evaluation scale was used to measure research skills. The results of the Mann-Whitney U test ($p = .000$) revealed a statistically significant difference between the groups, leading to the conclusion that the situated teaching strategy positively influenced the development of students' research skills.

Keywords: situated teaching, research skills, teacher education

Introducción

La producción de conocimiento científico ha sido descrita como un motor indispensable para el desarrollo social, económico y cultural de las naciones. En efecto, impulsar la investigación desde todos los niveles educativos, y especialmente en la educación superior, es una condición clave para cualquier sociedad que aspire a transformarse y proyectarse hacia el futuro. Investigar no solo significa generar nuevos saberes; también implica desarrollar la capacidad de pensar críticamente, resolver problemas complejos y mejorar de manera continua las prácticas profesionales. En el ámbito educativo, esta necesidad se hace aún más evidente, pues la investigación permite a los docentes comprender mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconocer las necesidades reales de sus estudiantes y diseñar estrategias pedagógicas más pertinentes y contextualizadas.

No obstante, como advierte Lloyd (2018), en gran parte de América Latina las condiciones para investigar siguen siendo insuficientes o desiguales. Mientras países como México han consolidado políticas públicas robustas que articulan a universidades, empresas, investigadores y ciudadanía en torno al fortalecimiento del sistema científico, otros países, como Perú, continúan trabajando de manera fragmentada, sin una visión

estratégica de largo plazo que permita integrar los esfuerzos de los distintos actores. Esta brecha estructural se refleja en la formación docente, donde el desarrollo de capacidades investigativas aún enfrenta limitaciones institucionales, curriculares y de acompañamiento académico.

En este escenario, la enseñanza situada emerge como una perspectiva pedagógica especialmente valiosa. Desde la mirada de García y Murillo (2023), aprender no es un acto aislado ni descontextualizado, sino un proceso profundamente ligado a las experiencias concretas que viven los estudiantes. Bajo esta lógica, la enseñanza situada demanda que los futuros docentes desarrollen capacidades investigativas sólidas que les permitan formular preguntas, problematizar su entorno y responder a sus propias inquietudes mediante procesos de indagación rigurosos. Fortalecer estas capacidades, por tanto, no es un componente accesorio de la formación inicial, sino un eje crítico para la construcción de profesionales capaces de pensar y actuar desde la evidencia.

El enfoque institucional que orienta este estudio parte de la propuesta “Enseñanza situada y desarrollo de capacidades investigativas en la formación docente”, la cual concibe el desarrollo de dichas capacidades como una variable central en la formación inicial de educadores. Bajo esta perspectiva, las oportunidades para investigar deben estar presentes en todos los espacios formativos, y los entornos de aprendizaje deben favorecer experiencias auténticas que conecten la teoría con la realidad educativa.

Como explica Nuñez (2024), la enseñanza situada considera el aprendizaje como un proceso activo, contextualizado y dotado de sentido, donde los estudiantes participan reflexivamente y comprenden el propósito de lo que aprenden y evalúan. Esta metodología se aleja de los enfoques tradicionales y apuesta por experiencias que impliquen resolver problemas reales en contextos reales, guiadas por tres principios esenciales: aprender en un entorno significativo, participar activamente y reconocer la utilidad de lo aprendido.

A partir de estas bases, Alva-Gómez (2025) señala que el diseño de propuestas de enseñanza situada orientadas al desarrollo de capacidades investigativas suele centrarse en la gestión y ejecución de proyectos educativos reales, apoyados en modelos de aprendizaje experiencial y en herramientas tecnológicas para recopilar, analizar y presentar datos. De este modo, las experiencias situadas no solo ayudan a los estudiantes a adquirir competencias técnicas, sino que también les permiten generar conocimientos que retroalimentan sus prácticas docentes y fortalecen su identidad profesional.

En la formación inicial de docentes de Educación Parvularia y Educación Básica, estas aproximaciones se han incorporado de manera progresiva. Como narran nuevamente García y Murillo (2023), la combinación entre enseñanza situada y aprendizaje experiencial favorece que los estudiantes desarrollen la capacidad de formular preguntas relevantes, construir argumentos basados en evidencias y reconocer cómo la investigación contribuye a comprender y transformar su entorno. Este proceso se materializa mediante actividades de investigación que nacen de inquietudes reales de los estudiantes o de demandas de la comunidad educativa.

Complementariamente, las dinámicas de investigación formativa, tal como las describen Asis et al. (2022), integran espacios de reflexión, trabajo colaborativo y pequeños proyectos desarrollados en contextos auténticos. Estas actividades ayudan a replantear creencias, tomar decisiones informadas y construir aprendizajes en comunidad. A su vez, Romero et al. (2024) proponen que la investigación formativa permite a los futuros docentes “aprender a investigar investigando”, un proceso pedagógico que se aleja de la investigación científica tradicional y que ha demostrado ser eficaz para fortalecer competencias investigativas, como también evidencia el trabajo de Campos-Ugaz et al. (2022).

La enseñanza situada, como estrategia derivada de la teoría del aprendizaje situado, se presenta así como una metodología idónea para el desarrollo de capacidades investigativas. Al proponer actividades auténticas, contextualizadas y retadoras, permite que los futuros docentes aprendan haciendo y reflexionen sobre su práctica. Desde esta mirada, los proyectos de investigación educativa dejan de ser ejercicios teóricos para convertirse en experiencias significativas que conectan la realidad escolar con el proceso formativo.

El presente estudio se inscribe en este marco conceptual y busca analizar el impacto de una intervención pedagógica basada en enseñanza situada sobre el desarrollo de capacidades investigativas en estudiantes de una escuela pedagógica en Celendín, Cajamarca. La investigación se centra en tres dimensiones clave para la elaboración de un proyecto académico: el planteamiento del problema, el marco teórico y el marco metodológico. Estas áreas fueron seleccionadas porque, además de constituir la columna vertebral de cualquier investigación, suelen representar los mayores desafíos para los estudiantes en formación docente.

La pregunta que orientó este trabajo fue: ¿En qué medida la enseñanza situada mejora las capacidades investigativas de estudiantes de formación docente en una escuela pedagógica de Celendín durante el año 2022? De esta interrogante se desprendieron tres preguntas específicas, enfocadas en analizar el impacto de la intervención sobre el planteamiento del problema, la construcción del marco teórico y la elaboración del marco metodológico. Con ello, el estudio busca aportar evidencia empírica sobre una estrategia pedagógica que, según la literatura revisada, tiene un enorme potencial para fortalecer el perfil investigativo de los futuros docentes.

Metodología

Para comenzar, la investigación se enmarcó en el paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo y un tipo de investigación aplicada. Este enfoque permitió abordar el fenómeno desde una perspectiva empírica y objetiva, orientada a comprobar la eficacia de una estrategia pedagógica concreta en un contexto real. En este estudio, el problema práctico se relacionó con el bajo nivel de desarrollo de las capacidades investigativas en estudiantes de formación docente, mientras que la solución propuesta fue la implementación de una estrategia de enseñanza situada, concebida como una alternativa metodológica innovadora para potenciar dichas capacidades.

Seguidamente, se empleó un diseño preexperimental de comparación estática con grupo intacto, también conocido como diseño de grupo de comparación solo después. Este diseño resultó apropiado debido a las condiciones reales del contexto educativo, donde no era posible realizar una asignación aleatoria de los participantes, ya que los estudiantes estaban previamente organizados en grupos naturales de clase. En esta estructura, el grupo experimental recibió la intervención basada en la enseñanza situada, mientras que el grupo control continuó con la metodología tradicional. Aunque este diseño no permite un control total sobre las variables extrañas, constituye una alternativa metodológicamente válida y éticamente viable en entornos educativos reales.

En cuanto a los participantes, la población estuvo conformada por todos los estudiantes de una escuela de educación superior pedagógica ubicada en Celendín, Cajamarca. La muestra fue de carácter no probabilístico y se seleccionó por conveniencia, reuniendo a 63 estudiantes en total. De ellos, 34 conformaron el grupo experimental perteneciente al programa de Educación Inicial, y 29 integraron el grupo control correspondiente al programa de Educación Primaria. Ambos grupos cursaban el mismo semestre académico y estaban matriculados en el curso de Investigación Educativa. La elección de estos grupos respondió tanto a la disponibilidad institucional como a la posibilidad de implementar la intervención en uno de ellos sin alterar el desarrollo curricular del otro, garantizando así condiciones comparables para el análisis.

Con relación a las variables, la enseñanza situada fue definida operacionalmente como una metodología pedagógica que promueve el aprendizaje mediante la participación en actividades auténticas y contextualizadas, donde los estudiantes abordan problemas reales vinculados a su futuro campo profesional. La intervención tuvo una duración de 16 semanas y se desarrolló a través de un programa estructurado que combinó diversas estrategias de aprendizaje. En primer lugar, se aplicó el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), en el que los estudiantes identificaron problemáticas educativas reales de su entorno y las utilizaron como base para sus proyectos de investigación.

En segundo lugar, se desarrollaron análisis de casos y estudios previos, reflexionando sobre sus fortalezas, debilidades y posibles adaptaciones. En tercer lugar, se promovió el trabajo colaborativo en equipos de investigación, lo que permitió estimular la corresponsabilidad y la interacción entre pares. Además, se fomentó la reflexión constante sobre la práctica investigativa mediante diarios, retroalimentaciones grupales y tutorías individuales. Finalmente, se aseguró que todas las actividades estuvieran contextualizadas en la realidad educativa local, fortaleciendo la conexión entre teoría, práctica y transformación social.

Por otra parte, la variable dependiente correspondió a las capacidades investigativas, entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para planificar y ejecutar un proyecto de investigación científica. Estas capacidades se operacionalizaron en tres dimensiones complementarias. La primera fue el planteamiento del problema, que implicó la habilidad de identificar, contextualizar, justificar y formular un problema de investigación con claridad, precisión y coherencia. La segunda fue la elaboración del marco teórico, que evaluó la competencia para buscar, analizar y articular fuentes académicas relevantes. Finalmente, la tercera dimensión se centró en la elaboración del marco metodológico, que comprendió el diseño del proceso investigativo, la definición de la población y muestra, la selección de instrumentos y las técnicas de análisis de datos.

En relación con la recolección de datos, se utilizó la técnica de análisis documental, tomando como base los planes de investigación elaborados por los estudiantes. El instrumento empleado fue una escala valorativa de evaluación analítica de producto, diseñada específicamente para este estudio. Esta escala incluyó descriptores detallados para cada una de las tres dimensiones mencionadas, organizados en cuatro niveles de desempeño que permitieron diferenciar el grado de desarrollo de las capacidades: inicio, proceso, logrado y destacado. Su diseño buscó no solo medir la competencia alcanzada, sino también ofrecer retroalimentación formativa sobre los avances y áreas de mejora en cada componente.

En cuanto a la validez y confiabilidad del instrumento, este fue sometido a un riguroso proceso de validación por juicio de expertos. Participaron tres doctores en educación con amplia experiencia en investigación y formación docente, quienes evaluaron la pertinencia, claridad y coherencia de los ítems. El coeficiente V de Aiken obtenido fue de 0.95, lo cual evidenció un alto grado de acuerdo entre los jueces y una excelente validez

de contenido. Posteriormente, se realizó una prueba piloto con 20 planes de investigación de estudiantes de una institución similar, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.89, lo que indicó una elevada consistencia interna del instrumento.

Finalmente, el procedimiento de la investigación se desarrolló de manera secuencial y cuidadosamente planificada. En primer lugar, se diseñó la intervención pedagógica, planificando las 16 sesiones, seleccionando las estrategias didácticas y definiendo los criterios de evaluación. Luego, se validó el instrumento de medición y se ejecutó la prueba piloto. A continuación, se implementó la intervención durante un semestre académico: mientras el grupo experimental participó activamente en las actividades de enseñanza situada, el grupo control recibió la instrucción habitual, centrada en clases magistrales y lecturas teóricas. Al finalizar el semestre, se recolectaron los planes de investigación de ambos grupos, los cuales fueron evaluados de manera independiente por dos especialistas, y se resolvió cualquier discrepancia mediante una tercera evaluación consensuada.

Por último, se realizó el análisis estadístico con el software SPSS versión 25. En primera instancia, se elaboraron tablas de frecuencia y porcentajes para caracterizar los resultados descriptivos; posteriormente, se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, que mostró valores de p inferiores a 0.05, confirmando la ausencia de normalidad en los datos. Por esta razón, se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para comparar las medianas de los rangos entre los grupos y contrastar la hipótesis de investigación con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$.

Resultados

El análisis de los datos se realizó a partir de las puntuaciones obtenidas en la escala valorativa aplicada a los planes de investigación de los 63 estudiantes participantes. A continuación, se presentan los resultados descriptivos e inferenciales, tanto a nivel general como por cada una de las dimensiones de la variable capacidades investigativas.

Los resultados descriptivos (ver Tabla 1) muestran una clara diferencia en el nivel de desempeño entre el grupo experimental y el grupo control. En el grupo experimental, que recibió la intervención basada en enseñanza situada, el 79.4% de los estudiantes alcanzó el nivel "Logrado" y un 11.8% el nivel "Destacado", lo que significa que el 91.2% de los estudiantes del GE logró un desempeño satisfactorio o superior. En contraste, en el grupo control, la mayoría de los estudiantes se ubicó en los niveles "Inicio" (41.4%) y "Proceso" (55.2%), y solo un 3.4% alcanzó el nivel "Logrado". Ningún estudiante del grupo control llegó al nivel "Destacado".

Tabla 1

Niveles de desempeño en capacidades investigativas (General)

Nivel de Desempeño	Grupo Experimental (n=34)		Grupo Control (n=29)	
	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
Inicio (1)	0	0.0	12	41.4
Proceso (2)	3	8.8	16	55.2
Logrado (3)	27	79.4	1	3.4
Destacado (4)	4	11.8	0	0.0
Total	34	100.0	29	100.0

Nota. Datos obtenidos de la evaluación de los planes de investigación.

La Figura 1 ilustra visualmente esta diferencia sustancial entre ambos grupos. Se observa claramente que el grupo experimental presenta una distribución concentrada en los niveles superiores de desempeño, mientras que el grupo control se concentra en los niveles inferiores.

Figura 1

Comparación de niveles de desempeño en capacidades investigativas entre el grupo experimental y el grupo control.

Para poner a prueba la hipótesis general, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, adecuada para comparar dos grupos independientes cuando los datos no presentan una distribución normal. Los resultados obtenidos (ver Tabla 2) evidencian una diferencia clara entre ambos grupos: el grupo experimental alcanzó un rango promedio de 49.03, muy por encima del 12.21 registrado por el grupo de control. El valor del estadístico U fue de 0.500 y el p-valor asociado (Sig. asintótica bilateral) fue de 0.000.

Dado que este valor es menor a 0.05, se descarta la hipótesis nula, que asumía ausencia de diferencias, y se respalda la hipótesis de investigación. En consecuencia, se puede afirmar que la implementación de la enseñanza situada tuvo un impacto significativo y positivo en el desarrollo de las capacidades investigativas de los estudiantes en formación docente.

Tabla 2

Prueba U de Mann-Whitney para capacidades investigativas (General)

Grupo	N	Rango Promedio	Suma de Rangos
Grupo Experimental	34	49.03	1667.00
Grupo Control	29	12.21	354.00
Total	63		
Estadístico	Valor		
U de Mann-Whitney	0.500		
Sig. asintótica (bilateral)	.000		

Nota. Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.

El tamaño del efecto, calculado mediante la r de Rosenthal, fue de 0.82, lo que, según la clasificación de Cohen (1988), representa un efecto grande. Esto significa que la diferencia observada no solo es estadísticamente significativa, sino también de relevancia práctica.

El análisis se extendió a las tres dimensiones de las capacidades investigativas, con el fin de identificar en qué aspectos específicos la enseñanza situada tuvo un mayor impacto.

Dimensión 1: planteamiento del problema

En el grupo experimental, el 91.2% de los estudiantes alcanzó los niveles "Logrado" y "Destacado" en esta dimensión, demostrando capacidad para identificar problemáticas educativas relevantes, contextualizarlas adecuadamente, justificar su importancia y formular preguntas de investigación claras y pertinentes. En contraste, en el grupo control, el 96.5% se mantuvo en los niveles "Inicio" y "Proceso", evidenciando dificultades para

delimitar el problema, una falta de contextualización o una formulación imprecisa de las preguntas de investigación. La prueba U de Mann-Whitney arrojó un p-valor de 0.000, confirmando una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos.

Dimensión 2: elaboración del marco teórico

El 85.3% del grupo experimental se ubicó en los niveles "Logrado" y "Destacado" en la elaboración del marco teórico, demostrando capacidad para buscar y seleccionar fuentes académicas relevantes, analizar críticamente las teorías y conceptos, establecer relaciones entre diferentes autores y construir un marco teórico coherente y bien fundamentado. En el grupo control, el 100% de los estudiantes se encontró en los niveles "Inicio" y "Proceso", presentando marcos teóricos con fuentes insuficientes, falta de análisis crítico, escasa articulación entre conceptos o ausencia de una relación clara con el problema de investigación. Nuevamente, la prueba U de Mann-Whitney fue significativa (p = 0.000).

Dimensión 3: elaboración del marco metodológico

El 82.3% del grupo experimental alcanzó los niveles superiores ("Logrado" y "Destacado") en la elaboración del marco metodológico, demostrando capacidad para seleccionar el enfoque y diseño de investigación adecuados, definir la población y muestra de manera apropiada, elegir técnicas e instrumentos pertinentes y describir claramente los procedimientos de recolección y análisis de datos. En comparación, solo un 3.5% del grupo control logró este nivel de desempeño, mientras que el 96.5% se mantuvo en los niveles "Inicio" y "Proceso", evidenciando confusión metodológica, incoherencia entre los elementos del diseño o falta de claridad en los procedimientos. La diferencia, una vez más, fue estadísticamente significativa según la prueba U de Mann-Whitney (p = 0.000).

La Figura 2 presenta una comparación visual del desempeño de ambos grupos en cada una de las tres dimensiones, considerando únicamente a los estudiantes que alcanzaron los niveles "Logrado" y "Destacado".

Figura 2

Comparación del desempeño por dimensiones de capacidades investigativas (porcentaje de estudiantes en niveles Logrado + Destacado).

Estos resultados, consistentes a nivel general y por dimensiones, proveen una fuerte evidencia del impacto positivo de la intervención pedagógica basada en enseñanza situada.

Para complementar el análisis, se elaboró un diagrama de cajas (boxplot) que muestra la distribución de los rangos de las puntuaciones de ambos grupos (Figura 3). Este gráfico permite visualizar no solo las diferencias en las medianas, sino también la dispersión y la presencia de valores atípicos.

Figura 3

Distribución de rangos de capacidades investigativas por grupo de estudio

Como se observa en la Figura 3, el grupo experimental presenta una mediana significativamente más alta y una menor dispersión en comparación con el grupo control, lo que indica no solo un mejor desempeño promedio, sino también una mayor homogeneidad en el desarrollo de las capacidades investigativas.

Discusión

Los resultados de esta investigación confirman que la enseñanza situada genera mejoras sustantivas en el desarrollo de capacidades investigativas en estudiantes de formación docente, hallazgo que dialoga de manera directa con lo reportado por otros estudios internacionales y regionales. En este trabajo, el grupo experimental alcanzó niveles de desempeño ampliamente superiores en las tres dimensiones evaluadas, planteamiento del problema, marco teórico y marco metodológico, con porcentajes de logro que superaron el 80% en todos los casos. Esta tendencia se alinea con el planteamiento de Díaz-Cruz et al. (2024), quienes sostienen que el fortalecimiento de capacidades investigativas requiere una combinación equilibrada entre el dominio metodológico, la reflexión sistemática y la gestión de proyectos orientados por evidencia. Los resultados del presente estudio corroboran esta premisa: cuando los estudiantes trabajan sobre situaciones reales, reflexionan sobre su práctica y estructuran proyectos con propósito, su desempeño mejora significativamente.

De modo similar, los hallazgos dialogan con lo propuesto por Nuñez (2024), quien señala que la enseñanza situada solo adquiere su verdadero potencial cuando existen condiciones institucionales que permiten vincular los proyectos formativos con contextos auténticos. En esta investigación, la intervención se desarrolló en aulas reales y en estrecha relación con las necesidades educativas locales. Ello explica que el grupo experimental mostrara un 91.2% de logro en la formulación del problema, frente a un 3.5% del grupo control. Este contraste revela que, tal como afirma Nuñez, el aprendizaje experiencial y el trabajo situado no son complementos, sino condiciones necesarias para que la práctica investigativa adquiera sentido para los futuros docentes. Esta misma relación entre contexto, experiencia y aprendizaje fue central en el marco conceptual del estudio original provisto por el documento base.

Asimismo, los resultados coinciden con lo indicado por Montalvo y Zuñiga (2025) respecto al valor pedagógico de la investigación de baja complejidad. Estos autores argumentan que el propósito de la investigación en la formación docente no es innovar teóricamente, sino generar aprendizajes significativos. El análisis de los planes de investigación elaborados por el grupo experimental demuestra que, aun cuando los proyectos fueron acotados, los estudiantes lograron comprender y aplicar los principios de la investigación científica con mayor claridad. La mejora en el marco teórico, con un 85.3% en niveles altos de desempeño, evidencia que investigar temas cercanos a su práctica permite a los estudiantes seleccionar y articular bibliografía de manera más crítica y contextualizada.

En cuanto al apoyo institucional, los datos también respaldan las consideraciones de Barrientos (2023), quien sostiene que el desarrollo de competencias investigativas requiere planificación institucional coherente y condiciones mínimas para el trabajo riguroso. En el grupo experimental, donde existió una estructura formal para la investigación, los estudiantes lograron desempeños homogéneos y altos; en contraste, el grupo control, sin estas condiciones, mostró una dispersión amplia y predominancia de los niveles de “Inicio” y “Proceso”. La

diferencia fue estadísticamente significativa en todas las dimensiones ($p = .000$), lo que enfatiza que la calidad de la mediación institucional influye directamente en los resultados.

Finalmente, los resultados dialogan estrechamente con la propuesta de Limo et al. (2023) sobre la relevancia de la investigación formativa, la investigación-acción y el aprendizaje experiencial en la formación docente. La intervención desarrollada en este estudio incorporó elementos de todas estas aproximaciones, lo que explica que el 82.3% de los estudiantes del grupo experimental alcanzara niveles satisfactorios o destacados en el marco metodológico. La enseñanza situada favorece el tránsito desde el aprendizaje teórico hacia la práctica reflexiva, permitiendo que los futuros docentes desarrollen competencias investigativas integrales. Esta afirmación coincide con lo observado en el documento original del estudio, donde se resalta que la enseñanza situada promueve aprendizajes auténticos que conectan teoría y práctica en un marco de transformación educativa.

Por último, la comparación entre los resultados de esta investigación y los estudios previos permite concluir que la enseñanza situada constituye un enfoque robusto y coherente para el desarrollo de capacidades investigativas en la formación docente. No solo mejora el desempeño técnico en la elaboración de proyectos, sino que también promueve una comprensión más profunda de la investigación como herramienta para interpretar, cuestionar y transformar las realidades educativas.

Conclusiones

La implementación de un enfoque de enseñanza situada en la formación inicial docente crea un entorno favorable para que los futuros profesores desarrollen competencias investigativas y las integren de manera efectiva en la mejora de la calidad de la educación. Incluir estas capacidades en la formación no solo fortalece el uso de la investigación como herramienta pedagógica, sino que también amplía las oportunidades de aprendizaje significativo para los estudiantes.

Asimismo, la articulación de la investigación desde una perspectiva situada, centrada en el desarrollo y gestión de proyectos de investigación o innovación docente, permite vincular a los estudiantes con realidades educativas diversas. A través de áreas como la educación en contextos de vulnerabilidad, la enseñanza de las ciencias y el uso de las TIC, se consolida un banco de proyectos elaborados en colaboración con instituciones educativas. Esta estructura les posibilita que tanto estudiantes como egresados realicen prácticas reflexivas en entornos reales y enriquecedores.

De igual forma, la investigación dentro de la formación docente se ve fortalecida cuando se integra con proyectos educativos e iniciativas de innovación. El trabajo conjunto con instituciones de distintos niveles y contextos socioeconómicos permite que los futuros docentes participen activamente en procesos pedagógicos situados, contribuyendo al aprendizaje de los estudiantes y a la calidad de las propuestas innovadoras que se generan en estos espacios.

Finalmente, la incorporación de capacidades investigativas en la formación inicial no solo impulsa la mejora de la calidad educativa, sino que también favorece un acceso más equitativo a oportunidades de aprendizaje. Las estrategias desarrolladas forman parte de un proceso sostenido a largo plazo que busca consolidar una cultura investigativa en la unidad de formación docente y fortalecer su papel dentro del ecosistema educativo del país.

Referencias

- Alva-Gomez, M. (2025). Aprendizaje Basado en Proyectos en el desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes. Revisión narrativa. *Maestro y Sociedad*, 22(2), 993-1009. <https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/6889>
- Asis López, M. E., Monzón Briceño, E., y Hernández Medina, E. (2022). Investigación formativa para la enseñanza y aprendizaje en las universidades. *Mendive. Revista de educación*, 20(2), 675-691. <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2676>
- Barrientos, M. U. (2023). Protocolo de investigación para el abordaje de la problemática de la mejora de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de nuevo ingreso del Programa Educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial del TecNM, Campus Chilpancingo, Estado de Guerrero. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*. <https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticaayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/3491>
- Birgin, A., y Marco, L. D. (2021). Los saberes en la formación docente inicial bajo la lupa: disputas en la Argentina del siglo XXI. *Revista Práxis Educativa*, 17(46), 177-201. <https://doi.org/10.22481/praxisedu.v17i46.8922>

- Campos-Ugaz, O., Campos-Ugaz, W. A., Hernández, R. M., Aguinaga-Doig, S. G., Falla-Ortiz, J. B., Saavedra-López, M. A., y Garay-Argandoña, R. (2022). Formative Research to Strengthen Enquiry Competence in University Students. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 21(11), 452-471. <https://doi.org/10.26803/ijlter.21.11.25>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203771587/statistical-power-analysis-behavioral-sciences-jacob-cohen>
- Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). (2017). *Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de Investigación 2016*. CONCYTEC. <https://www.gob.pe/institucion/concytec/informes-publicaciones/1326766-i-censo-nacional-de-investigacion-y-desarrollo-a-centros-de-investigacion-2016>
- Díaz-Cruz, V., Saavedra-Carrion, N. P., y Zevallos-Delgado, K. D. P. (2024). Competencia Investigativa y Desarrollo Profesional Docente. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 17(1), 261-270. <https://doi.org/10.37843/rted.v17i1.471>
- García, M. C., y Murillo, D. M. (2023). El aprendizaje situado: Una oportunidad para la práctica pedagógica innovadora, crítica y reflexiva. *Revista Científica Hallazgos21*, 8(3), 316-329. <https://doi.org/10.69890/hallazgos21.v8i3.639>
- Limo, F. A. F., Limo, J. F. F., Dávila, J. E. C., y Trujillo, L. V. A. (2023). La investigación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior: Una revisión sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 8648-8663. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5981
- Lloyd, M. (2018). Políticas públicas para fortalecer el espacio científico en México. *Revista de la Educación Superior*, 47(187), 1-22. https://www.ses.unam.mx/integrantes/uploadfile/mlloyd/Lloyd2018_EISectorDeLaInvestigacionEnMexico.pdf
- Montalvo, J. V. L., y Zuñiga, E. D. B. (2025). Gestión de la formación por competencias metodológicas de los docentes. *Alpha International Journal*, 3(1), 128-151. <https://doi.org/10.63380/aij.v3n1.2025.110>
- Nuñez, C. E. B. (2024). Aprendizaje situado: Sinergia pedagógica efectiva en la praxis pedagógica universitaria. *Cuestiones Pedagógicas. Revista De Ciencias De La Educación*, 1(33), 111-130. <https://doi.org/10.12795/CP.2024.i33.v1.06>
- Romero, D. I., Torres, J., y Otero, L. (2024). Formative research in teacher training: A case study carried out in Uruguay. *International Journal of Educational Research*, 125, 102345. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102345>